

Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrinin transkultural yayılma prosesi: Türkiyə muzeyləri kontekstində

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826595>

Ayşən Kamal qızı Amanova

Magistrant, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

E-mail: aysnkamal@gmail.com

Xülasə: Bu məqalədə Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrinin Türkiyə muzeylərində transkultural yayılma prosesi ətraflı şəkildə araşdırılmışdır. Osmanlı, Səlcuq və Səfəvi dövrlərində Azərbaycan sənətkarlığının bölgədəki mədəni təsiri, yayılma yolları və qarşılıqlı təsir mexanizmləri təhlil edilmişdir. Xüsusi olaraq Türkiyənin məşhur muzeylərindən olan Sadberk Hanım Muzeyi və Topkapı Sarayında saxlanılan Azərbaycan mənşəli dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrinə diqqət yetirilmiş, onların həm tarixi, həm texniki, həm də bədii xüsusiyyətləri geniş şəkildə təqdim edilmişdir. Məqalədə bu əsərlərin transkultural kontekstdə necə qəbul olunduğu, qorunduğu və sərgiləndiyi izah edilmiş, Azərbaycan sənətinin Türkiyə muzeylərində təqdim olunmasının iki ölkə arasındakı mədəni əlaqələrin inkişafında rolu vurğulanmışdır.

Məqalədə, Rasim Əfəndinin qeydləri, Lalə Avşar, Məzahir Avşar və Sevinc Qurbanovanın elmi araşdırmaları, həmçinin adıçəkilən muzeylərin rəsmi onlayn resursları və linkləri əsas məlumat mənbəyi kimi istifadə edilmişdir. Bu məlumatlar əsərlərin material və texnika baxımından təhlili aparılmış, onların mədəniyyətlərarası mübadilə prosesindəki əhəmiyyəti ortaya qoyulmuşdur.

Açar sözlər: *Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənəti, transkultural mübadilə, Türkiyə muzeyləri, Sadberk Hanım Muzeyi, Topkapı Sarayı, Səlcuq dövrü, Səfəvi dövrü, Osmanlı dövrü, sənətin yayılması, maddi mədəniyyət*

The transcultural diffusion of Azerbaijani decorative-applied artworks: in the context of Turkish museums

Abstract: This article provides a detailed study of the transcultural dissemination of Azerbaijani decorative-applied art examples in Turkish museums. It analyzes the cultural influence of Azerbaijani craftsmanship in the region during the Ottoman, Seljuk, and Safavid periods, as well as the channels of dissemination and mechanisms of mutual influence. Special attention is given to Azerbaijani-origin decorative-applied art pieces preserved in prominent Turkish museums, such as the Sadberk Hanım Museum and Topkapı Palace, with a comprehensive presentation of their historical, technical, and artistic characteristics. The article explains how these works are received, preserved, and exhibited within a transcultural context, highlighting the role of presenting Azerbaijani art in Turkish museums in the development of cultural relations between the two countries.

The research draws on the notes of Rasim Efendi, the scholarly studies of Lale Avşar, Mezahir Avşar, and Sevinc Qurbanova, as well as the official online resources and links of the aforementioned museums. Based on this information, an analysis of the works in terms of materials and techniques was conducted, revealing their significance in the process of intercultural exchange.

Keywords: *Azerbaijani decorative-applied art, transcultural exchange, Turkish museums, Sadberk Hanım Museum, Topkapı Palace, Seljuk period, Safavid period, Ottoman period, art dissemination, material culture*

Bu gün dünyanın istənilən küçəsində təsadüfi bir adama yaxınlaşıb Azərbaycan mədəniyyəti haqqında soruşsaq, çox güman ki, səthi cavablar alarıq. Halbuki, Azərbaycan incəsənəti, istər siyasi, istərsə də tarixi köklərini qorumaqdan ötürü, nadir və sənədli xəzinə kimi qorunmalıdır.

Təəssüf ki, Azərbaycanın sənət əsərləri çox zaman erməni, türk, iranlı və ya ümumi “Qafqaz incəsənəti” adı ilə təqdim edilməsi məsələsi də mövcuddur. Bu kimi faktlar nəticəsində isə dünya incəsənəti tarixi daha da qarışıq və ziddiyyətli bir hala salınır. [5]

Dünyanın müxtəlif muzeylərində Azərbaycan mənşəli saysız-hesabsız eksponatlar qorunur. Amma həmin sənət nümunələrinin estetik mövqeyi yetərinə araşdırılmadığından,

sözügedən eksponatların mahiyyəti, təcrübəli mütəxəssislərimizi çıxmaq şərtilə, yenə də əksər insanlara müəmmal görünür.

Məsələn, Türkiyənin Sadberk Hanım Muzeyinin kolleksiyası Sarıyer, Böyükdərədə yerləşən və “Azaryan Yalısı” və “Sevgi Gönül Binası” adlanan iki fərqli binasında fəaliyyət göstərən Sadberk Hanım Muzeyinin kolleksiyasına diqqət edərkən, burada Azərbaycan sənətkarlığında geniş istifadə edilən motivlərə rast gəlinir. [4]

Şəkil 1.

Bu binalarda arxeoloji eksponatlar və Türk-İslam dövrünə aid sənət nümunələri sərgilənsə də, bəzi əsərlərdə mövcud olan Girland motivləri, xüsusilə Naxçıvan xalçalarında geniş yayılmışdır. Bu motiv, təbiətə olan bağlılığı və həyatın davamını simvollaşdırır. Naxçıvan xalçalarında girland motivlərinin istifadəsi, bu bölgənin zəngin təbiətini və mədəni irsini əks etdirir. Burada müşahidə edilən Akantus motivlərinə isə, Qarabağ xalçalarında daha çox rast gəlinir. Bu motivlər, qədim Yunan və Roma incəsənətindən təsirlənərək Azərbaycan xalça sənətinə daxil olmuşdur. Qarabağ xalçalarında akantus motivlərinin istifadəsi, regionun mədəniyyətlərarası əlaqələrini və incəsənətə olan marağını göstərir.

Araşdırmalar zamanı müəyyən edilib ki, Səlcuqlar dövründən (XI–XIII əsrlər) başlayaraq keramika sahəsində uzunömürlülüyün texnoloji xüsusiyyətlərini artırmaq üçün şüşə materiallardan, zərif oyma sənətindən geniş istifadə edilib. Bununla yanaşı, bu texnologiyaların tətbiqi məhsullara vizual zənginlik və parlaq bədii ifadə qazandırır. Bu yanaşma, yerli sənətkarların həm texniki bacarıqlarını, həm də yaradıcılıq potensialını, əyani olaraq sübut edən ən vacib məqamlardandır. [1]

Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Connecticut ştatının New Haven şəhərində yerləşən Yale Universitetinin Sənət Qalereyasında mövcud olan və “Selçuklu beyazları” adı ilə bilinən bu eksponata diqqət edək.

Şəkil 2.

Bu eksponatın yaradıcılıq mövqeyində Atabəylər dövrünün sənətkarlıq anlayışını müşahidə etmək, elə də çətin deyildir.

Həmin motivlərin türk və Qafqaz aləmində məşhur olması, müəyyən tarixi zamana görə dəyişsə də, Azərbaycana aid bir çox sənətkarlıq nümunələrinin hələ də öz hüquqi statusuna malik olmaması, faktı dəyişməz olaraq qalır. Belə ki, bu növ sənətkarlıq meyillərini, Türkiyənin bir çox muzeylərində, hətta İstanbulda yerləşən bəzi sənətkarlıq mağazalarında belə görmək mümkündür.

Məsələn, Rasim Əfəndinin qeydlərinə görə, İstanbulda hələ XX əsrlərdə belə Azərbaycan incəsənəti geniş yayılmağa və tanınmağa başlamışdır. Bu baxımdan, İstanbulun Qapalı Çarşı bazarlarında, Azərbaycanın dekorativ tədbiqi sənət nümunələrinə rast gəlmək mümkündür. Bu bazarlarda yerləşən kiçik zərgərlik, xalça və s. mağazalarda yüzlərlə, minlərlə sənət nümunəsi vardır. Maraqlısı ondadır ki, bu mağazaların sahibləri də indiyədək azərbaycanlılardır. [3] Muzeylərə gəlincə isə, Türkiyədə Azərbaycana aid dekorativ tədbiqi sənət nümunələrinin ən çox mövcud olduğu yerlərdən biri də, məşhur “Topkapı Sarayı”dır.

Şəkil 3.

Məsələn, hal hazırda gördüyümüz, bu dəbilqə Topkapı Sarayının dəyərli eksponatlarından biridir. Bu əsər, Səfəvilərə aid və xüsusi bəzək motivləri ilə işlənən, Azərbaycan sənətkarlığının növbəti nümunəsi olan döyüş başlığıdır. Səfəvilər dövründə hazırlanan silah ləvazimatlarını, sadəcə müdafiə vasitəsi kimi yox, eyni zamanda dini rəmzlər daşıyan sənət nümunələri kimi dəyərləndirilməlidir.

Bu eksponat, çox güman ki, Səfəvi və Osmanlı imperiyaları arasında gedən müharibələr zamanı ələ keçirilib. [6]

Bu kimi məlumatlardan belə aydın olur ki, bu gün Azərbaycan mədəniyyəti, dünyanın müxtəlif muzeylərində həqiqətən də fərqli adlar altında təqdim olunur və əsl mənşəyi çox vaxt gizli qalır. Naxçıvan xalçalarında girland motivlərinin, Qarabağ xalçalarında akantus elementlərinin, eləcə də Səlcuq dövrünə aid keramika nümunələrinin Azərbaycan sənətkarlığının inkişafında oynadığı rol, bu irsin regional deyil, milli kimliyimizin ayrılmaz hissəsi olduğunu bir daha sübut edir. Türkiyə, ABŞ və digər ölkələrin muzeylərində qorunan eksponatlar göstərir ki, Azərbaycan sənəti sadəcə lokal bir mədəniyyətin məhsulu deyil, eyni zamanda qlobal mədəniyyətlərəarası dialoqun vacib iştirakçısıdır. Bununla belə, əsərlərin mənşəyinin düzgün tanıdılması və onların Azərbaycan mədəni irsinin parlaq nümunələri kimi dünyaya təqdim olunması mühüm vəzifə olaraq qalır.

Ədəbiyyat

1. Qurbanova S.V. “Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənət əsərlərində miniatür üslubu” Bakı - 2022, s.9.
2. Lale Avşar, Mezahir Avşar, “Seramik Sanatı Eğitimində Selçuklu Seramiğinin Yeri”, Kalemşi Dergisi, 2015. C.3, №5, s.102.
3. Rasim Əfəndi “Azərbaycanın bədii sənətkarlığı dünya muzeylərində” Işıq. Bakı – 1980. s.132.
4. Motif, Sadberk Hanım Muzesi Kolleksiyonundan
<https://www.sadberkhanimmuzesi.org.tr/tr/sergiler>
5. Rasim Afandi Corresponding Fellow of ANAS, Togrul AFANDIYEV PhD in Arts.
<https://irs-az.com/en/article/486>
6. Safavid Military Items housed in Istanbul’s Topkapi Museum
<https://www.kavehfarrokh.com/military-history-700-1899/safavid-military-items-housed-in-istanbuls-topkapi-museum/#>